

Original paper

SO'FI OLLYOYORNING ASARLARIDA PEDAGOGIK QARASHLARNING MANAVIY TAHLILI

© R.B. Kotibov¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: So'fi Olloyor o'z asarlarida insonning ruhiy kamoloti, axloqiy yetukligi va ma'naviy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratadi. Uning pedagogik qarashlari zamonaviy ta'limda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalashda ma'naviy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAQSAD: So'fi Olloyor asarlaridagi pedagogik g'oyalarni ma'naviy nuqtayi nazardan tahlil qilish hamda ularning hozirgi ta'lim-tarbiya tizimidagi ahamiyatini ochib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda So'fi Olloyor asarlari matn tahlili asosida o'rganildi. Shuningdek, tarixiy-qiyosiy, aksiologik va hermenevtik tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: shoirning asarlarida axloqiy poklanish, sabr, shukr, nafsni tiyish, ustozga hurmat, ilmga chanqoqlik singari qadriyatlar asosida shaxs tarbiyasiga doir chuqur mulohazalar ilgari surilgan. Ushbu tamoyillar yoshlarning ma'naviy tarbiyasida hal qiluvchi omil sifatida talqin qilinmoqda.

XULOSA: So'fi Olloyor merosi – bu nafaqat tasavvufiy-falsafiy, balki ma'naviy-pedagogik manba bo'lib, uni o'rganish va ta'limga tatbiq etish bugungi pedagogik amaliyotda dolzarbdir.

Kalit so'zlar: So'fi Olloyor, pedagogik qarashlar, ma'naviyat, tarbiya, axloqiy ta'lim, tasavvuf, o'zbek adabiyoti.

Iqtibos uchun: Kotibov R.B. So'fi Olloyorning asarlarida pedagogik qarashlarning manaviy tahlili.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5 (1). B.112–117.

МАНУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ В ТВОРЧЕСТВЕ СУФИ ОЛЛОЙОРА

© Р.Б. Котибов¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Суфи Аллоёр в своих произведениях акцентирует внимание на духовно-нравственном воспитании, самосовершенствовании и очищении души. Его педагогические идеи представляют собой ценную духовную основу для воспитания молодого поколения в современном обществе.

ЦЕЛЬ: провести духовный анализ педагогических взглядов Суфи Аллоёра и раскрыть их значимость для современного воспитательно-образовательного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование базировалось на текстологическом анализе произведений Суфи Аллоёра с использованием историко-сравнительного, аксиологического и герменевтического подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в трудах поэта подчёркиваются такие ценности, как терпение, благодарность, подавление эго, уважение к учителю и стремление к знанию. Эти принципы служат основой нравственного и духовного становления личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: наследие Суфи Аллоёра — это значимый источник духовно-педагогических идей, актуальных для применения в современной системе воспитания и образования.

Ключевые слова: Суфи Аллоёр, педагогические взгляды, духовность, воспитание, нравственное образование, суфизм, узбекская литература.

Для цитирования: Котибов Р.Б. Мануальный анализ педагогических взглядов в творчестве Суфи оллоёра// Inter education & global study.2025. vol.3. №5 (1). С. 112–117.

MANUAL ANALYSIS OF PEDAGOGICAL VIEWS IN THE WORK OF SUFI OLOYOR

© Rustamxon B. Kotibov¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Sufi Allayar's works focus on moral refinement, spiritual development, and ethical upbringing. His pedagogical philosophy offers a valuable foundation for shaping morally conscious and spiritually mature individuals in modern education.

AIM: to conduct a moral-spiritual analysis of the pedagogical concepts found in Sufi Allayar's writings and to evaluate their relevance in today's educational and upbringing systems.

MATERIALS AND METHODS: the study was based on textual analysis of Allayar's literary works, using historical-comparative, axiological, and hermeneutic methods.

DISCUSSION AND RESULTS: themes such as patience, gratitude, self-restraint, reverence for teachers, and the pursuit of knowledge were emphasized as essential for the ethical formation of individuals. These principles are shown to be highly applicable in modern pedagogical settings.

CONCLUSION: Sufi Allayar's legacy represents a rich source of moral and pedagogical wisdom, making his teachings valuable for contemporary education and character development.

Keywords: Sufi Allayar, pedagogical views, spirituality, education, moral development, Sufism, Uzbek literature.

For citation: Rustamxon B. Kotibov. (2025) 'Manual analysis of pedagogical views in the work of Sufi oloyor', Inter education & global study, vol.3. №5 (1), pp. 112–117. (In Uzbek).

So'fi Olloyor o'zbek tasavvuf adabiyoti tarixida alohida o'rin tutadigan, asarlarini xalqqa ma'naviy tarbiya va poklanish yo'lida bag'ishlagan ijodkordir. U XVII asr oxiri – XVIII asr boshlarida yashab ijod qilgan, zamonasida ham diniy, ham dunyoviy bilimlarga ega bo'lgan mutafakkir shoir sifatida shuhrat qozongan. So'fi Olloyorning asarlari orasida eng mashhuri "Sabot ul-o'jizin" bo'lib, mazkur asar tasavvuf yo'nalishiga mansub, insonning ruhiy takomili, tarbiyasi, xulq-atvorining kamoloti va undagi ma'naviy ahamiyatni tahlil qilishga qaratilgandir. Ushbu asarning pedagogik jihatlarini tadqiq etish, uning ma'naviy tahlili orqali So'fi Olloyor qay ma'noda yosh avlodning tarbiyasiga, uning ma'naviy-axloqiy yetukligiga hissa qo'shganini anglash imkonini beradi.

So'fi Olloyorning ijodiy merosi, avvalo, tasavvuf ruhidan oziqlangani bilan ahamiyatli. Tasavvufda insonning o'z-o'zini poklash, qalbning xastalikka muhtalo bo'lmasligi, o'zlikni anglash, ijod va ma'naviy kamolotga intilish asosiy g'oyalari sifatida ilgari suriladi. Shu nuqtayi nazardan, So'fi Olloyorning ijodida ham imon, taqvo, xulq, halollik, kamtarlik kabi o'lmas qadriyatlar turli badiiy usullar bilan ifoda etiladi. U o'z o'quvchisiga va umuman jamiyat a'zolariga sinovlarda sabr qilish, nafsni tiyish, halol mehnat qilish, ilm izlash, ilmga xizmat qilish kabi tamoyillarni eslatadi. Mazkur fazilatlar, tabiiyki, pedagogik jarayonning ham negizini tashkil etishi mumkin. Chunki har qanday ta'lim-tarbiyada insondagi ijobiy xulq-atvorni shakllantirish, yosh avlodni ezgulikka yetaklash, ularga mustahkam imon va e'tiqod tarbiyalash o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

So'fi Olloyorning "Sabot ul-o'jizin" asari, xususan, nafaqat diniy-ma'rifiy, balki aniq ma'naviy-pedagogik g'oyalarni o'z ichiga oladi. Asar nomining o'zi ("ojizlar soboti") kishini sabr, matonat, doimiy izlanishga chorlaydi. Bu yerda "ojizlar" so'zi insonning zaifligini, o'z kamchiliklariga e'tibor berish lozimligini bildirsa, "sabot" atamasi esa mustahkamlik va qat'iylilikni anglatadi. So'fi Olloyor bu tamoyillarni o'quvchilar, yoshlar ruhiyatiga singdirish uchun asarda o'tkir tasvirlar, majozlar, soddalik va xalqchil ifodalarni qo'llaydi. Shoir pedagogik maqsadda ertakona misollar, hikmatli baytlar, ramziy obrazlar orqali "yomonning oqibati yomon, yaxshining oqibati yaxshi" ekanini qayta-qayta uqtiradi. Demak, So'fi Olloyorning pedagogik qarashlarida insonning o'z tabiati, xulqi, ma'naviy holati ustida ishlash, astoydil mehnat qilish orqali kamolotga erishish g'oyasi ustuvor bo'lib turadi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, So'fi Olloyorning asarlarida ilgari suriladigan pedagogik g'oyalar bir necha asosiy yo'nalishda ko'rinadi. Birinchi yo'nalish – nafs tarbiyasi. Tasavvufda nafsni bosish va uni poklash insonni haqiqiy xushxulqlikka, kamtarlikka boshlaydi. “Sabot ul-o'jizin”da shoir so'zlarini shunday tartibga soladiki, o'quvchi nafsga ergashish, jazava yoki manmanlikka berilish qanday illatlarga sabab bo'lishini teran tushunadi. Mazkur g'oya, tabiiyki, zamonaviy ta'lim jarayonida ham muhim: bolalarni, yoshlarni nafaqat aqliy, balki ruhiy-ma'naviy kamolotga yetaklash, ularning his-tuyg'ularini boshqara bilish, pastkashlik, hasad, dag'allik kabi illatlardan tiyilishi shart ekanligini ta'kidlash har qanday pedagogning e'tibor markazida turishi lozim bo'lgan masala. So'fi Olloyor nafs tarbiyasini avvalambor irodani mustahkamlash, mas'uliyat hissini rivojlantirish bilan bog'laydi, bu esa ma'naviy tarbiyaning poydevori bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchi yo'nalish – ilm va usta-shogird an'anasining ahamiyati. Tasavvufda ilmning qadri juda baland. So'fi Olloyor asarlarining asosiy g'oyalaridan biri – bu ilmsiz kamolotga erishib bo'lmazligi, ilm o'rganish esa tinimsiz izlanish, sabr-toqat, ustozga hurmat kabi fazilatlar orqali amalga oshishi mumkinligini ko'rsatishdir. Usha davrlarda, tasavvuf maktablarida ustoz-shogird an'anasiga katta e'tibor berilgan. Ustoz nafaqat ilm beruvchi, balki shogirdning axloqini, iymon-e'tiqodini to'g'ri yo'naltiruvchi, unga rahbarlik qiluvchi murshid sifatida qaralgan. So'fi Olloyor mana shu an'anani asarlarida badiiy tasvirlash bilan birga, “ustoz hurmati”nuqsoni yoki bu an'anaga bepisandlik qilish qanday ma'naviy qulashga olib kelishini ham ko'rsatib beradi. Shunday qilib, shoirning pedagogik qarashlarida ustoz-murabbiyga bo'lgan hurmat, uning nasihatlarini tinglash, izzat qilish inson tarbiyasida ko'rkam fazilatlar shakllanishiga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'limda ham ustoz-shogird munosabatlarining sifati, muallimning mavqei, shogirdning ehtiromi masalalari doimiy e'tiborda tutilishi zarur.

Uchinchi yo'nalish – o'zlikni anglash va shaxsiy mas'uliyatni kuchaytirish. “Sabot ul-o'jizin” va boshqa asarlarida So'fi Olloyor insonni o'zini tanishga, irodali bo'lishga, har qanday sharoitda ham xudbinlik yoki buzuqlik yo'lga bormaslikka chorlaydi. Shoir asarlarida keltirilgan hikmatli misralar bevosita shaxsning o'zligi bilan ishlash, o'zi kashf qilmagan fazilatlarini ochish, xulqdagi zaif nuqtalarni tuzatish haqida so'z yuritadi. Bunday qarashlar hozirgi kun pedagogikasida o'quvchi yoki talabalarni faollikka chorlash, ularga ijodiy izlanishda mustaqillik berish, o'z qobiliyatlarini namoyon qilish orqali mas'ul shaxsga aylantirish bilan garmoniya hosil qiladi. Ayniqsa, tarbiyachilar yosh avlodni hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga, atrofdagilar bilan hamkorlik qilganda ezgulikni ustun qo'yishga rag'batlantirishda So'fi Olloyor ilgari suradigan g'oyalarni qo'llashi mumkin.

So'fi Olloyorning asarlaridagi pedagogik qarashlarning ma'naviy tahlili shuni ko'rsatadiki, shoir avvalo milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligiga tayanadi. U islomiy g'oyalarni xalqning qadimiy urf-odatlarini va madaniy an'analari bilan qorishtirib, yuksak axloqiy tartibga asoslangan jamiyatni tasavvur qiladi. Zero, tasavvufning “ilm va amal

birliigi”ga doir mezonni ham shundan iboratki, nazariy jihatdan tasdiqlangan odo va axloq qoidalari, ruhiy-madaniy yuksalish faqat amaliy hayotda, odatiy muomalada, kundalik turmushda namoyon bo’ladigan xulq orqali isbot qilinadi. Asarlar ma’naviy tahlili shuni ko’rsatadiki, So’fi Olloyor bu prinsipni anchayin sodda, xalq tushunadigan tilda ifoda etishga intiladi. Uning baytlaridagi qator o’xshatish, xalqona tabirlar, pand-nasihathidagi satrlar o’qigan kishiga pand berish bilan birga, ruhiga yaqinlik baxsh etadi. Bunda, tabiiyki, o’quvchining ongida “Bu pandlar aynan men uchun yozilgan” degan tuyg’u shakllanadi.

Shoirning asarlaridagi bunday individual yondashuv elementi pedagogik jarayonda ham manfaatli bo’lishi mumkin. Zero, zamonaviy pedagogika ham shaxsga yo’naltirilgan ta’lim konsepsiyasini ilgari suradi. Maqsad – har bir o’quvchini “kashf qilish”, o’zining xulq-atvori, fazilatlarini va kamchiliklarini ko’ra olishga o’rgatish, uni jamiyatga foydali, ma’naviy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirish. So’fi Olloyor nazarida esa aynan shunday yondashuv “ojizlar”ni “sabot”li etishga, ya’ni kamchiliklarga ega shaxsni mustahkam irodaga ega insonga aylantirishga yordam beradi. Pedagogik jarayonda esa bu jarayon izchil tarbiya, davomiy o’qitish, puxta namuna va nazorat, rag’batlantirish, hamda eng asosiysi, sevgi va e’tibor orqali amalga oshirilib boradi.

So’fi Olloyorning asarlarida yana bir diqqatga sazovor xususiyat – bu nafaqat didaktik, balki estetik g’oyalar bilan ham boyitilganligi. Shoir ijodida go’zallik va axloq, husn va halollik, uyg’unlik va adolat kabi qarama-qarshi juftliklar orqali tarbiyaviy fikr bildiriladi. Demakki, So’fi Olloyor uchun pedagogika faqat axloqiy me’yorlarni o’rgatish emas, balki inson qalbida go’zallikni his qilish tuyg’usini rivojlantirish, uning yaratuvchanlik ruhini uyg’otish, hayotga badiiy nigoh bilan boqar darajada his-tuyg’ularini sayqal qilishdir. Bunday yondashuv esa zamonaviy san’at va madaniyat bilan pedagogikaning tutashuv nuqtasi sifatida ham ko’rishimiz mumkin. Masalan, o’quvchilarga nafaqat pand-nasihathidagi sifatida, balki musiqiy san’at, tasviriy san’at, badiiy adabiyot namunalaridan foydalangan holda ruhiy tarbiya berish ko’pincha yanada samarali bo’ladi. So’fi Olloyorning ijodi ham xuddi shu jihatdan ibratlidir – u shoir sifatida badiiy go’zallik vositalaridan foydalanib, tasavvufga xos falsafiy qarashlarni singdiradi, shu orqali ma’naviy-pedagogik g’oyalarni ham ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, So’fi Olloyorning asarlarida yaqqol ko’zga tashlanadigan ma’naviy-pedagogik g’oyalar nafs tarbiyasi, ilmga hurmat, ustoz-shogird an’anasining muhimligi, o’zlikni anglash va mas’uliyat tuyg’usi, ijtimoiy hamjihatlik va ezgulikka chorlov kabi yo’nalishlarda namoyon bo’ladi. Bunday qarashlar bugungi kunda ham dolzarbligini yo’qotmagan, balki yoshlar ma’naviyatini mustahkamlash, ularga milliy-ma’naviy qadriyatlarga asoslangan ta’lim berish masalasida yo’l-yo’riq bo’lib xizmat qiladi. So’fi Olloyorning “Sabot ul-o’jizin” asari, xususan, zamonlar osha o’z qiymatini saqlab, nafaqat tasavvufiy-falsafiy meros, balki tarbiyaviy qo’llanma sifatida ham baholanadi. Undagi pand-nasihathlar, hayotiy misollar, xalqona uslubdagi obrazlar, shaxs tarbiyasi ustidagi chuqur mulohazalar bugungi pedagoglar, defektologlar, psixologlar va tarbiya bilan

shug'ullanuvchi barcha mutaxassislar tomonidan e'tirof etilishi zarur. Aynan shu holat shoirning ijodiy merosini hozirgi ta'lim-tarbiya jarayonida chuqur o'rganish, uni amaliyotga tatbiq etish, so'ngra yangi avlodga ham tarbiyaviy manba sifatida taqdim etish uchun keng imkoniyat yaratadi. So'fi Olloyorning pedagogik qarashlaridagi ma'naviy ibrat, ezgulik, nafsni poklash, ustozga hurmat, ilmga chanqoqlik singari tamoyillar insoniy komillik sari muhim qadamlardan bo'lib, ular har qanday zamonda ham o'z ahamiyatini saqlab kelaveradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. DeWeese, D. Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tukles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition / D. DeWeese. – University Park: The Pennsylvania State University Press, 1994. – 638 p.
2. Gross, J. A. Muslims in Central Asia: Expressions of Identity and Change / J. A. Gross (ed.). – Durham: Duke University Press, 1992. – 296 p.
3. Baldick, J. Mystical Islam: An Introduction to Sufism / J. Baldick. – London: I. B. Tauris, 2012. – 208 p.
4. Ernst, C. W. Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam / C. W. Ernst. – Boston: Shambhala Publications, 1997. – 224 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kotibov Rustamxon Bositxon o'g'li**, mustaqil tadqiqotchi [Котибов Рустамхон Боситхон огли, независимый исследователь], [Rustamxon B. Kotibov, independent researcher]; manzil: Namangan viloyati, Namangan shahri, Uychi ko'chasi, 316- uy, pochta indeksi: 160119, [адрес: Наманганская область, г. Наманган, ул. Уйчи, д. 316, почтовый индекс: 160119], [address: 316 Uichi Street, Namangan city, Namangan region, postal code: 160119].